

ХОРИЖ ДАВЛАТЛАРИДА ЖИСМОНИЙ ВА ЮРИДИК ШАХСЛАРДАН ПОЛИЦИЯ ХОДИМИ УСТИДАН КЕЛИБ ТУШГАН МУРОЖААТЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ ТАРТИБИ. (АҚШ, КАНАДА, БЮК БРИТАНИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОН ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ)

Жўрабоев Озодбек Абдуқаххорович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ташкилий департамент, Мурожаатлар
билан ишлаш бошқармаси бошлиғи, полковник
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15863616>

Халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган қоидалари устунлигини тан олган мамлакатлар Конституциялари ва қонунларига мувофиқ ҳар бир шахс турли давлат органларига ариза, шикоят ва таклиф билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эга. Бу мурожаатлар механизми ва тартиблари қоида тариқасида махсус қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади. Ушбу халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар талабларидан келиб чиқиб, дунё мамлакатлари конституцияларида фуқароларнинг бузилган ҳуқуқлари ва эркинликларини суд орқали тиклаш билан бир вақтда жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари институтининг конституциявий-ҳуқуқий асослари ҳам алоҳида кўрсатиб ўтилган.¹

Хорижий давлат полиция органлари томонидан жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини қисқа муддатларда сифатли кўриб чиқилишининг асосий сабаблари уларнинг ҳуқуқий асослари бошқаларга нисбатан анча илгари қабул қилиниб, асосий қонунларида ўз аксини топганлиги ва мустақамлангани билан узвий боғлиқ.

Хусусан, АҚШ Конституциясига киритилган илк ўзгартиришларда “халқнинг тинч йўл билан тўпланиш ҳамда суиистеъмолликларни бартараф этиш тўғрисидаги арзномалар билан ҳукуматга мурожаат этиш ҳуқуқини”² эълон қилган бўлса, Германия асосий Қонунининг 17-моддасида “Ҳар ким яқка тартибда ёки бошқалар билан биргаликда ваколатли муассасаларга ёки халқ вакиллари идораларига ёзма равишда илтимос ёки шикоятлар билан мурожаат қилиш ҳуқуқига эгадир”³, деб белгиланган. Буюк Британиянинг конституциявий ҳужжати ҳисобланган Инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги Билльда (1689) эса “Қиролга илтимоснома билан мурожаат этиш раиятнинг ҳуқуқи бўлиб, бундай илтимоснома учун

¹ Юлдашов С.О. “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари институтининг конституциявий-ҳуқуқий асослари” **Д И С С . 96–97–6 е т**

² Саидов А.Х. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳуқуқ // Дарслик. –Тошкент. 2006. –Б. 52.

³ Тожихонов У., Саидов А.Х. Жаҳон Конституциялари, 1-жилд // Ўзбекистон Республикаси Ички Ишлар Вазирлиги. –Тошкент: «Адолат», 2001. –Б. 282.

ҳар қандай йўсинда ушлаб туриш ва таъқиб қилиш қонунга хилофдир”⁴, деб кўрсатилган.

Германия ва Буюк Британияда фуқароларнинг давлат органларига мурожаат қилиш ҳуқуқи давлатнинг парламент ва қонунчилик фаолияти устидан кузатув ва назорат механизми сифатида қаралиб, қонун чиқарувчи ва ижро органлари фаолиятининг алоҳида бир қисми ҳисобланади⁵.

Шу билан бирга, мамлакатларнинг қонунчилигида мурожаатларни кўриб чиқиш тартиби ва иш юритиш тартиби бир-биридан анча фарқланади. Масалан, Испания Конституциясининг 29-моддасида барча испанлар давлат органларига қонунда белгиланган шаклда ва мақсадларда ёзма равишда яқка тартибда ва жамоавий мурожаат юбориш ҳуқуқига эгадир. Бироқ, ҳарбий хизматчилар ҳамда ҳарбийлаштирилган идоралар ва муассасаларнинг хизматчилари ушбу ҳуқуқни фақатгина яқка тартибда ва уларнинг фаолиятини тартибга солувчи қонун ҳужжатлари қоидаларига мувофиқ равишда амалга оширишлари мумкинлиги белгиланган⁶. Конституциянинг бу нормаси Испания фуқароларига давлат органларига мурожаат қилиш (ариза ёзиш) ҳуқуқини кафолатлаш билан бир пайтда ҳарбий хизматчилар ва ҳарбий интизомга бўйсунувчи тузилмада ишловчи шахсларнинг ҳуқуқларидаги муайян чекловларни белгилайди.

Шунингдек, ривожланган хорижий давлатларда полиция органлари ходимларининг устидан келиб тушган шикоятлар бевосита полиция бўлинмалари томонидан кўриб чиқилмасдан улар полицияга алоқаси бўлмаган бошқа тузилмалар томонидан кўриб чиқилиши тартиби йўлга қўйилган.

Мисол учун, 1964 йилги “Полиция тўғрисида”ги Англия қонуни маҳаллий бошқарув органларининг полиция мансабдорларининг ҳаракатлари келтириб чиқарган шикоятларни кўриб чиқиш ҳуқуқини бекор қилди ва бундай шикоятлар бошқа полиция округларида хизмат

⁴ Саидов А.Х. Инсон ҳуқуқлари бўйича халқаро ҳуқуқ // Дарслик. –Тошкент. 2006. –Б. 55.

⁵ Инго Кеилитз, доктор философии, является независимым консультантом, Президентом консультационной фирмы «CourtMetrics», расположенной в г. Уильямсберг, штат Виржиния, США, которая специализируется на судебных системах и оценке деятельности. Он также является Профессором по исследовательской работе в сфере общественно-государственной политики, и научным сотрудником Института теории и практики международных отношений (ITPIR) при Колледже Вильгельма и Марии, США. Право на обращение в Узбекистане, России, Германии, Великобритании, Соединенных штатах Америки и Австралии: сравнительный анализ. Проект ПРООН «Партнерство в сфере верховенства закона в Узбекистане» (ПСВЗ) 2015 г. –С. 2.

⁶[https://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/detalleconstitucioncompleta/index.html?utm_source=\(электрон манба\)](https://www.senado.es/web/conocersenado/normas/constitucion/detalleconstitucioncompleta/index.html?utm_source=(электрон манба))

қилувчи полициячилар ёки шикоят қилинаётган хатти-ҳаракатларга дахлдор бўлмаган марказ инспекторлари томонидан кўриб чиқилиши лозимлигини белгилаган. Қонунда кўрсатилган мажбурий шартларга риоя қилган ҳолда, шикоятларни бундай идоравий кўриб чиқиш Англияда статут текширув номини олган.⁷

АҚШда - Нью-Йорк шаҳарининг Фуқаролик Шикоятларини Кўриб Чиқиш Кенгаши (CCRB- NYC Civilian Complaint Review Board) АҚШдаги энг йирик полиция тузилмаси бўлган Нью-Йорк шаҳар полиция бошқармаси (NYPD) фаолияти устидан назорат олиб борувчи фуқаролик назорат агентлигидир. CCRB Нью-Йорк шаҳар ҳукуматига тегишли бўлган мустақил кенгаш ҳисобланади ҳамда NYPD ходимлари томонидан содир этилган хизматдаги хато-хатолар (ноқонуний ҳаракатлар) юзасидан келиб тушган шикоятларни тергов қилиш, яраштириш ва ҳаттоки айблов тарзида судга етказиш билан шуғулланади.

CCRB (Нью-Йорк шаҳарининг Фуқаролик Шикоятларини Кўриб Чиқиш Кенгаши) ҳозирда тўлиқ мустақил фуқаролик идораси сифатида фаолият юритади ва унда 142 нафар фуқаролик терговчиси ҳамда ўнлаб бошқа ходимлар ишлайди. Бундан ташқари, Нью-Йорк полиция бошқармасининг (NYPD) Адвокатлик бўлимига қарашли Мониторинг ва Таҳлил бўлимида хизмат қилувчи уч нафар ходим ҳам CCRB офисида (100 Church Street манзилида) ишлайди ва улар NYPDнинг чекланган ҳужжатларига кириш имкониятини таъминлаб беради. Ушбу агентлик фаолияти Нью-Йорк шаҳар қоидаларининг 38-А сарлавҳасида (Title 38-A of the New York City Rules) белгиланган.⁸

Канадада - OIPRD (Office of the Independent Police Review Director) полиция ходимлари устидан келиб тушган жамоат шикоятларини қабул қилиш, бошқариш ва назорат қилишга ваколатли мустақил фуқаролик назорати органидир. У жамоат аъзоларига полиция ходими хатти-ҳаракати, полиция хизмати сиёсати ва уларнинг кўрсатган хизматлари бўйича шикоят бериш имкониятини тақдим этади.

OIPRD — Онтарио бош прокурори вазирлигига (MAG) боғланмаган, ўзи мустақил тартиб-тўғри қарор чиқарадиган назорат органидир. У ўз ҳуқуқий ваколатини Police Services Actнинг II.1 ва V қисмига асосан амалга оширади.

OIPRD фаолиятида қуйидагиларни таъминлайди:

⁷ Рассмотрение жалоб граждан на действия органов управления и должностных лиц по законодательству зарубежных стран //Обзорная информация законодательства зарубежных стран. – М. – № 2 (75). – С. 36
⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City_Civilian_Complaint_Review_Board

- Жамоат шикоятларини бошидан охиригача назорат қилиш;
- Ходимнинг хатти-ҳаракатига оид шикоятларни тергов қилиш ва полиция ички терговини назорат қилиш;
- Шикоятчилар сўровига бiноан полиция ички терговини чуқур қайта кўриб чиқиш;
- Қайтариб юборилган терговларни қайта таҳлил қилиш;
- Шикоятларни мазмунли ҳал этилишига кўмаклашиш;
- Системали (systemic) қайта кўриб чиқишлар ўтказиш.

OIPRD фаолиятида барча қарорларини ҳукумат, полиция ёки жамоатдан мутлақо мустақил равишда қабул қилинади.

OIPRD фаолиятини полицияга оид жамоат шикоятлари тизимига нисбатан ишончни мустаҳкамлаш, уни адолатли ва холис назорат қилишда устуворликни таъминлаш, жамоат шикоятларини самарали бошқариш ва назорат қилиш, тизимга ишончни ошириш ва Онтарио бўйлаб полиция хизматлари ҳисобдорлигини тарғиб қилишда шикоятлар тизимининг шаффофлиги ва ҳисобдорлигини кучайтириш, томонлар олдида ўз амалдорлигини сақлаш, барча томонларга профессионал, объектив ва ўз вақтида хизмат кўрсатиш, уларнинг шаъни ва махфийлигини ҳурмат қилиш полиция терговларини холис, шаффоф ва самарали назорат қилиш ҳамда мустақил тергов ўтказиш принципларига риоя қилган ҳолда олиб борган.

2024 йил 1 апрелдан бошлаб «Жамоат хавфсизлиги ва полиция фаолияти тўғрисида»ги 2019 йилдаги қонун (Community Safety and Policing Act, 2019 (CSPA)) кучга кирди —янги қонун OIPRD ўрнини LECA (Law Enforcement Complaints Agency) билан алмаштирди.⁹

Буюк Британияда - полицияга нисбатан шикоятларни кўриб чиқиш ва текшириш билан шуғулланадиган ҳукуматдан мустақил давлат органи - IOPC (Independent Office for Police Conduct) 2018 йил 8 январда ташкил этилган ва у аввалги Independent Police Complaints Commission (IPCC) ўрнини эгаллаган.

Унинг асосий вазифаси – полицияга нисбатан келиб тушган шикоятларни одилона, холис ва мустақил тарзда текшириш ҳисобланади.

IOPC га шикоятлар фуқаролардан ёзма шаклда, электрон (онлайн) ёки полиция орқали келиб тушади. Келиб тушган шикоятлар полиция ходимининг хатти-ҳаракати, политика ёки хизмат кўрсатиш сифати, кўпол

⁹ <https://leca.ca/>

муносабат, ирқчилик, куч ишлатиш, ёлғон ахборот бериш, ҳибсда нотўғри муносабат ва бошқа йўналишларда бўлиши мумкин.

Келиб тушган шикоятлар кўриб чиқилиши натижаси бўйича ёзма равишда шикоятчи ва полиция идорасига маълумот юборилади. Текшириш натижасига кўра полиция ходимига интизомий чора кўриш зарур бўлса, бу ҳақда полицияга тавсия қилинади, жиноий ҳолат топилса эса — прокуратурага юборилади.¹⁰

Ўзбекистон Республикасида эса ички ишлар органлари ходимларининг устидан келиб тушган мурожаатларни кўриб чиқиш учун алоҳида жамоатчилик назорати тузилмалари ташкил этилмаган.

Қонун талабларига кўра мурожаатларни кўриб чиқиш учун қарорлари ёки ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан шикоят қилинаётган органларга, ташкилотларга ёки мансабдор шахсларга юбориш тақиқланиши белгиланган¹¹ бўлса-да, бироқ ички ишлар органлари ўз хизмат фаолияти давомида бир нечта қонунларга таянган ҳолда олиб бориши сабабли ички ишлар органлари ходимлари устидан келиб тушган мурожаатлар бевосита ички ишлар органларининг ўзига келиб тушади ва ўзида кўриб чиқилади.

Мамлакатимизда ички ишлар органлари ходимлари томонидан қабул қилинган қарордан норозилик масаласидаги мурожаатларни мазмунига кўра қуйидаги таснифларга бўлиш мумкин.

- маъмурий ҳуқуқбузарликка оид иш ҳужжатларидан норозилик;
- суриштирув ва дастлабки тергов ҳаракатларидан норозилик;

- терговга қадар текширув ҳаракатларидан норозилик масаласидаги мурожаатлар

Бу мазмундаги мурожаатларни келиб тушишининг асосий сабаби ички ишлар органлари ходимининг ҳуқуқбузарлик ва жиноятга оид ишлар бўйича амалга оширган процессуал ҳаракатлари, улар натижасида қабул қилинган қарордан процесс иштирокчиларининг норозилигидир. Ушбу мурожаатларни ички ишлар органларига топширилишининг ҳуқуқий асоси эса Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги ҳамда жиноят-процессуал кодекслари ҳисобланади. Чунки ушбу кодексларда қабул қилинган қарор устидан келиб тушган шикоятни

¹⁰ <https://www.policeconduct.gov.uk/>.

¹¹ Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 11 сентябрдаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги УРҚ-445-сон Қонуни

кўриб чиқиш тартиби ва уларни кўриб чиқиш натижасида қабул қилинадиган қарорлар аниқ белгиланган.

Шунингдек, ходимнинг хатти-ҳаракатидан норозилик масаласидаги мурожаатларни аниқ ҳисобини юритиш ва таҳлил қилиш, бу турдаги мурожаатларни олдини олиш мақсадида келиб тушаётган мурожаатлар тегишли соҳавий хизматларига қараб қўйидагича масалаларга бўлинади:

- Профилактика инспекторлари хатти-ҳаракатидан норозилик;
- Тергов бўлинмалари ходимининг хатти-ҳаракатидан норозилик;
- Йўл-ҳаракати хавфсизлиги ходимининг хатти-ҳаракатидан норозилик;
- Кадрлар билан ишлаш хизмати ходимининг хатти-ҳаракатидан норозилик;
- коррупция ва порахўрлик масаласи.

Бу масаладаги мурожаатларни кўриб чиқиш асосан ички ишлар органлари ва прокуратура органлари орқали амалга оширилади, яъни мамлакатимизда ходимнинг хаттиҳаракатидани норозилик масаласидаги мурожаатлар бўйича марказлашган назорат таъминланган бўлса-да, бироқ бизда бу мазмундаги мурожаатларни жамоатчилик назорати сифатида мустақил кўриб чиқивчи мустақил ташкилотлар мавжуд эмас.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, хорижий давлатларда полиция ходимлари устидан келиб тушган шикоятларни кўриб чиқиш манфаатлар тўқнашувини олдини олиш мақсадида мустақил назорат органлари орқали амалга оширилиши, жамоатчилик ишончини ошириш, мурожаатларни ҳолисона кўриб чиқилишига, уларни кўриб чиқилишида шаффофлик ва адолатни таъминлашга ҳамда полиция органлари фаолияти самарадорлигини оширишга хизмат қилган.

